

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Ф.К. Рашова

кандидат искусствоведения, Азербайджанский университет туризма и менеджмента, г.
Баку, Азербайджан

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0756-7774>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895486>

Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты и особенности межкультурных коммуникаций тюркских народов, их специфика и влияние на общение с представителями других культур. Автором отмечаются основные аспекты, влияющие на успешное взаимодействие с тюркскими народами, такие как язык, традиции, обычаи, религия и мировоззрение. Проанализирована: специфика коммуникаций в контексте культурных различий, с учетом особенностей языка, невербального поведения, обычаев и традиций; влияние стереотипов на межкультурные коммуникации с тюркскими народами. Предложены рекомендации по успешному взаимодействию с представителями этих народов. В статье анализируется влияние исторических и социальных факторов на межкультурные отношения тюркских народов. Исследование позволяет лучше понять особенности взаимодействия и общения в разноязычных средах, а также помогает развивать эффективные стратегии межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: тюркские народы, межкультурная коммуникация, культура, традиции, толерантность.

Annotatsiya. Maqolada turkiy xalqlar madaniyatlararo aloqalarining muhim jihatlari va xususiyatlari, ularning o'ziga xosligi va boshqa madaniyat vakillari bilan muloqotga ta'siri muhokama qilinadi. Muallif turkiy xalqlar bilan muvaffaqiyatli o'zaro munosabatlarga ta'sir etuvchi til, an'ana, urf-odat, din, dunyoqarash kabi asosiy jihatlarni qayd etadi. Tahlil qilingan: til, noverbal xulq-atvor, urf-odat va an'analarning xususiyatlarini hisobga olgan holda madaniy farqlar kontekstida muloqotning o'ziga xos xususiyatlari; turkiy xalqlar bilan madaniyatlararo muloqotga stereotiplarning ta'siri. Ushbu xalqlar vakillari bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilish uchun tavsiyalar taklif etiladi. Maqolada turkiy xalqlarning madaniyatlararo munosabatlariga tarixiy va ijtimoiy omillarning ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot ko'p tilli muhitda o'zaro ta'sir va muloqot xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi, shuningdek, madaniyatlararo o'zaro ta'sirning samarali strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: turkiya xalqlari, madaniyatlararo kommunikatsiya, madaniyat, an'analar, bag'rikenglik

Abstract. The article discusses important aspects and features of intercultural communications of Turkic peoples, their specificity and impact on communication with representatives of other cultures. The author notes the main aspects that influence successful interaction with the Turkic peoples, such as language, traditions, customs, religion and worldview. Analyzed: the specifics of communications in the context of cultural differences, taking into account the characteristics of language, non-verbal behavior, customs and traditions; the influence of stereotypes on intercultural communications with Turkic peoples. Recommendations for successful interaction with representatives of these peoples are offered. The article analyzes the influence of historical and social factors on intercultural relations of Turkic peoples. The study allows us to better understand the features of interaction and communication in multilingual environments, and also helps to develop effective strategies for intercultural interaction.

Keywords: turkic peoples, intercultural communication, culture, traditions, tolerance.

Межкультурные коммуникации играют важную роль в современном мире, где многонациональные и многокультурные общества сталкиваются с разнообразием культур и традиций. Тюркские народы, распространенные в различных странах Евразии, имеют свои особенности в межкультурном общении, которые необходимо учитывать при

взаимодействии с представителями этих народов. В данной статье мы рассмотрим ключевые особенности межкультурных коммуникаций тюркских народов и способы успешного взаимодействия с ними [1].

Тюркские народы обладают богатым культурным наследием, которое включает в себя множество традиций, обычаев и религиозных верований. Они говорят на языках, относящихся к тюркской языковой группе, таким как узбекский, азербайджанский, турецкий, туркменский и др. языки.

Одной из основных черт культуры тюркских народов является гостеприимство. Традиционные обряды и праздники занимают значительное место в жизни тюркских народов. Они празднуют религиозные и национальные праздники, проводят свадьбы и другие торжества.

Верующими тюркских народов являются в основном мусульмане. Мироззрение тюркских народов основано на уважении к природе, семье, традициям и предкам.

Тюркские народы также славятся своими национальными ремеслами, такими как вышивка, ковроткачество, гончарное дело и ювелирное искусство. Эти ремесла передаются из поколения в поколение и являются важной частью культурного наследия тюркских народов.

В целом, культура тюркских народов отличается многообразием и богатством традиций, которые отражают их историю, образ жизни и ценности.

Влияние исторических и социальных факторов на межкультурные отношения тюркских народов является крайне значимым и отчетливо прослеживается на протяжении многих веков. Важно отметить, что тюркские народы имеют общие исторические корни, что способствует более тесным культурным связям между ними.

Исторические факторы, такие как миграции, завоевания и формирование государственных образований, оказали значительное влияние на сложение тюркских народов и их отношения друг к другу. Например, завоевания Монгольской империи и распространение тюркских народов в Средневековье способствовали обмену культурными и религиозными ценностями между различными тюркскими племенами [2].

Социальные факторы, такие как соседство, торговля и образование, также оказывают влияние на межкультурные отношения тюркских народов. Например, развитие сети торговых маршрутов по Шелковому пути способствовало обмену товарами, идеями и культурными традициями между различными тюркскими народами.

Кроме того, современные политические и экономические процессы, также влияют на межкультурные отношения тюркских народов. Например, распад Советского Союза привел к возрождению национальных культур и языков тюркских народов, что способствовало их взаимопониманию и сотрудничеству.

Таким образом, исторические и социальные факторы играют ключевую роль в формировании межкультурных отношений тюркских народов и способствуют их взаимопониманию, сотрудничеству и культурному обогащению.

Тюркские народы обладают богатой историей, культурой и традициями, которые формируют особый образ мышления и восприятия мира у их представителей. Важно учитывать эти особенности при взаимодействии с представителями тюркской культуры, чтобы избежать конфликтов и недопонимания [5].

В процессе межкультурных коммуникаций с тюркским миром можно столкнуться с различными проблемами из-за различий в языке, обычаях, традициях, религии и менталитете. Некоторые из основных проблем, с которыми могут столкнуться люди при общении с представителями тюркских народов, включают:

1. Языковые барьеры: различия в языках и диалектах могут затруднить понимание и эффективное общение между представителями разных тюркских народов.

2. Культурные различия: различия в обычаях, традициях, религиозных убеждениях и менталитете могут привести к недопониманию и конфликтам при взаимодействии.

3. Стереотипы и предвзятость: предвзятые мнения и стереотипы о представителях тюркских народов могут препятствовать нормальному общению и взаимопониманию.

4. Недостаточное знание о культуре: недостаточное понимание культуры и традиций тюркских народов может привести к неправильному восприятию и интерпретации действий и слов собеседников.

5. Невежество и неприятие: незнание или неприятие культуры тюркских народов может привести к неприязненному отношению и конфликтам при общении.

Для успешного преодоления этих проблем необходимо проявлять уважение к другой культуре, быть толерантным, открытым к новому и готовым к обучению. Также важно активно изучать культуру и традиции тюркских народов, чтобы быть лучше подготовленным к взаимодействию с их представителями [3].

Соблюдая простые рекомендации, можно успешно взаимодействовать с представителями не только тюркских народов, но и всего мира, а также построить долгосрочные и доверительные отношения.

1. Уважение к культурным особенностям: важно понимать и уважать культурные традиции, обычаи и ценности другой культуры, чтобы избежать конфликтов и недопонимания. Не стоит оценивать их по стандартам своей культуры.

1. Обучение межкультурной коммуникации: проведение обучающих семинаров, тренингов и курсов по межкультурной коммуникации, чтобы улучшить навыки работы с представителями других культур.

2. Использование посредников: вовлечение третьей стороны, которая хорошо знакома с обеими культурами и может помочь разрешить конфликт и облегчить общение между представителями разных культур.

3. Развитие навыков межкультурного диалога: научить людей эмпатии, толерантности и умению слушать собеседника, даже если его мнения отличаются от их, собственных

4. Адаптация культурных практик: при необходимости можно проявить гибкость и адаптироваться к культурным практикам другой культуры, чтобы облегчить процесс коммуникации и избежать конфликтов.

Эти методы помогут улучшить межкультурное взаимодействие и способствовать разрешению проблем в коммуникации [3].

Исследования в области межкультурных коммуникаций тюркских народов являются важной темой в современном мире. С учетом глобализации и роста многонациональных обществ, понимание особенностей межкультурного общения становится ключевым фактором успешного взаимодействия на международном уровне.

Изучение межкультурных коммуникаций тюркских народов способствует укреплению международных отношений и содействует мирному сосуществованию различных этносов.

Таким образом, основы межкультурной коммуникации играют ключевую роль в современном мире. Важно помнить, что каждая культура уникальна и имеет свои особенности, которые нужно учитывать в процессе коммуникации. Поэтому важно развивать навыки межкультурного общения и стараться быть открытыми к новым культурным опытам. В конечном итоге, умение эффективно общаться с представителями различных культур помогает расширить свой кругозор, улучшить взаимопонимание и обогатить собственный опыт [4].

1. Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации: Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс. – 2008. – 224 с.
2. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы: Дайк - Пресс. – 2002. – 338 с.
3. Рашова Ф. К. “Мультикультурализм и диффузия культур”/ Дис. Баку: - 2021. – С.160
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва: АСТ. – 2003. – 603 с.
5. Özen Y. Türk Milli Kültüründe Değerler ve Değerlerin Milletleşmeye Etkisi. Hikmet Yurdu. – 2014. 7 (14). – С. 59 – 87.